

ФОРОБИЙНИНГ ТАЪЛИМОТИДА ЁШЛАР ВА ИНСОН ТАЛИМ-ТАРБИЯСИ МАСАЛАЛАРИ ТАХЛИЛИ

Тошкент давлат транспорт университетининг “Ижтимоий фанлар”

кафедраси мустақил тадқиқотчилари

М.Н.Хасанов

ТДТрУ талабалари

Б.Ж.Бекмуратов, Б.Ш.Тургунов, У.С.Маматқулов

mirshodhasanov02@gmail.com

[Тел. +998909511099](tel:+998909511099)

Аннотация

Ушбу мақолада Форобийнинг илмий-фалсафий қарашларида инсон таълим-тарбиясига алоҳида этибор қаратилганлиги, Абу Наср Форобий инсоннинг мақсади бахт, унга ақл билан эришиш мумкин деб ҳисоблаган. Мутафаккир жамиятни давлат билан тенглаштирган. Жамият инсон организми. "Хайрихоҳ шаҳар барча аъзолари тирик мавжудотнинг ҳаётини сақлаб қолиш учун бир-бирларига ёрдам берадиган соғлом танага ўхшайди."

Калит сўзлар: Форобий, инсон камолоти, таълим-тарбия, тарбиялаш, педагогика, диалектика, Ўқитиш, Ўрганиш, дунёқараш, ақл.

Кириш. Барчамизга маълумки, Марказий Осиё уйғониш даври (Ренессанс) даври фалсафасида буюк қомусий олим, Фаробийнинг ўрни беқиёс. Шарқда “муаллим ас-соний”(Аристотелдан кейинги иккинчи муаллим) унвонига сазовор бўлган аллома ижодига назар ташласак, Шарқда жамият ҳақида яхлит концепция яратган, Шунингдек, Комил инсон масаласи ҳақида муҳим фикрларни илгари сурган. Фаробийнинг фалсафий қарашларига кўра, ҳамма нарсанинг боши ҳар доимгидек Аллоҳдир. Ўртаси эса мавжудотларнинг иерархиясидир. Инсоният дунёни тушунадиган ва унда ҳаракат қиладиган оддийгина ногирон деб таърифлайди. Унинг

қарашларининг охири эса ҳақиқий бахтга эришишдир Абу Наср Форобий инсоннинг мақсади бахт, унга ақл билан эришиш мумкин деб ҳисоблаган. Мутафаккир жамиятни давлат билан тенглаштирган. Жамият инсон организми. "Хайрихоҳ шаҳар барча аъзолари тирик мавжудотнинг ҳаётини сақлаб қолиш учун бир-бирларига ёрдам берадиган соғлом танага ўхшайди." Фаробий ҳақиқатан ҳам ўзининг ижодий ютуқларида араб, форс, юнон, ҳинд ва ўз турк маданиятини ўрганган ва умумлаштирган жаҳон даражасидаги одам эди. Турк маданияти акс-садоси унинг машҳур Китоб ал Муסיқ ал Кабир (Буюк муסיқа китоби) асарида яққол кўринади. Абу Наср Форобий кўлёмалари дунёнинг кўплаб кутубхоналарида мавжуд. Фаробий ижодини ўрганаётган олимларнинг сони ҳам шунча кенг. Абу Наср Форобий асарларини нашр этган ва унинг ҳақиқий энциклопедик меросининг турли қирраларини ўрганган олимлар фаробийшуносликка ўз хиссаларини кўшмоқдалар. Яҳилий парадигмаси "мен ва бошқалар" ўртасидаги алоқа воситаси сифатида исломий покликда "табiiй" (Қуръон) трансценденцияларнинг соддалиги ва равшанлигини очиб беради, олимнинг дунёни англашга бўлган қарашлари нақадар теран маъно касб этишини кўришимиз мумкин.

Дарҳақиқат, биз ислом антропологияси ҳақида гапирганда, биз шунчаки трансценденсия ғояси, катталаштирувчи маъно асосида очилган инсон муаммосини назарда тутмаймиз. Инсоннинг мақсади, одамнинг муаммоси, унинг инсонийлигини англаш истиқболларини кашф этишда намоён бўлади. Исламий гуманизм - бу контсепцияда "намоён бўлган" ҳодиса сифатида инсонга илоҳий ваҳийдир, аммо уни амалга ошириш кундалик ҳаёт амалиётида фақат бир марта, инсоний гуманизм қонун амалиёти сифатида амалга оширилганда содир бўлиши керак. Ҳатто менинг ўзимнинг намоён бўлишимни Мен ва бошқаларнинг инсонпарварлиги деб талқин қилиш мумкин, чунки мен фақат онгли равишда инсонпарварлик амалиёти бўлар эдим, шунингдек, замонавий шахсни шакллантириш коммуникатив алоқалардан ташқарида бўлиши мумкин эмас эди.

Агар насронийликда инсон ўзини ноёб одамга айлантириш учун Масих йўли орқали ўзини намоён қилган бўлса, демак, Исломда инсон кундалик турмуш тарзи туфайли шахсга айланади. Тақво ва солиҳлик инсоният ўлчови сифатида кундалик ҳаётда бирлаштирилиб, янада такомиллашиб боради.

Абу Наср Форобий идеаллари ва ижтимоий-гуманитар тараққиёт инсоннинг кундалик ҳаёт амалиётида аслида қандай бўлишининг моҳиятини очиб беради. Абу Наср Форобий нинг шахс ҳақидаги қарашлари ислом гуманизми инсонпарварликдан устунлигини бевосита тан олади. Олимнинг кўйидаги сўзлари инсон антропологиясини чуқурроқ ўрганишда шубҳасиз долзарбдир:

Ўзига нисбатан ростгўйлик, инсон ўзига хос яхши фазилатларни, ўзида мавжуд бўлган яхши ишларни белгилагандагина пайдо бўлади. Агар бирор нарса ўзига хос бўлган нарсани эмас, балки ўзига хос бўлган нарсани ўзига боғлаб қўйса, у ҳолда у ўзини ўзи намоён қилади. "

- "Инсон ақл туфайли одам бўлди".
- "Гўзалликка эришиш мақсади бўлган санъат дейилади фалсафа ёки мутлақ маънода донолик. "
- "Ҳар қандай нарса яхши бўлган вақтдагина яхши бўлади".
- "Тана шифобахш - шифокор, руҳни даволовчи - давлат арбоби, ҳукмдор деб номланган. "
- «Рух, танага ўхшаб, соғлиқ ва касалликка хосдир. Рух саломатлиги ўзи ва унинг қисмлари ҳолатлари шундай эканлигида ётади ҳар доим яхши ишлар амалга оширилади, яхши ишлар ва ажойиб ҳаракатлар. "
- «Инсонга табиий равишда фазилат берилиши мумкин эмас, худди у туғма тўқувчи бўла олмаслиги каби. Аммо у табиатан давлатларга мойил бўлиши мумкин, уни бошқасидан кўра бир ҳаракатни қилишга ундайди. "
- «Донолик - бу боғлиқ бўлган узоқ сабабларни билишдир мавжуд нарсаларнинг қолган қисми ва нарсаларнинг бевосита сабаблари,

сабаблари бор "[3,].

Бироқ, бу ерда бир асосий савол туғилади: Абу Наср Форобий инсоннинг ҳақиқий борлиғи - унинг табиий борлиғини табиий мавжудот ёки унинг ижтимоий борлиғи сифатида ифодалашни нима деб ҳисоблайди? Фалсафа билан профессионал равишда шуғулланадиган одамлар учун маълумки, ҳаётнинг табиий ва ижтимоий ўлчамлари ҳамма одамлар учун бир хил ва шу билан бирга ҳар бир инсонга хосдир. Бунда ҳар қандай шахс ҳаётнинг баъзи жиҳатларига устунлик бериши ва шу билан уларнинг мавжудлигини белгилаши мумкин. Абу Наср Форобий антик давр фалсафаси таъсирида Юнонистон инсониятнинг ўзини англаш жараёнининг обектив асосларини аниқлашга ҳаракат қилмоқда. Инсон учун асосий нарса нима бўлиши керак - унинг табиий табиат эҳтиёжлари ёки ижтимоий талаблари? Бу саволга жавоб бериш осон туюлади. Амалий ҳаётда, одатда, одамлар ўзларининг шахсий эҳтиёжларини жамоат талаблари билан бирлаштиришга ҳаракат қилишади, уларнинг хулқ-атвори ва турмуш тарзини белгилайдилар. Инсон ўз-ўзини англаш ҳақиқатининг обектив асоси сифатида жуда зиддиятлидир. Ушбу қарама-қаршилиқларни акс эттирувчи умумий тамойиллар бир-бирини истисно қилиши ва шу билан бирга борлиқ ҳақиқат моментларини ўз ичига олиши мумкин.

Инсон ва жамият ўртасидаги муносабатни ушбу йўналишда ҳисобга олган ҳолда, индивидуал, ижтимоий ва сиёсий тажрибани умумлаштирган ҳолда, Абу Наср Фаробий ўзининг асл ижтимоий-фалсафий контсепциясини ишлаб чиқди. Ижтимоий-сиёсий ҳаётни ўрганишда у Аристотел цингари куйидаги принтсипдан келиб чиқди: ҳамма жойда бўлгани каби, назарий курилишнинг энг яхши усули бу бошланғич таълим предметларини кўриб чиқишдир. Бундай таълим, у одамларнинг биргаликда яшашга ва сиёсий мулоқотга бўлган табиий мойиллигини кўриб чиқади. Мутафаккирнинг фикрига кўра, инсон сиёсий мавжудотдир, яъни ижтимоий ва у биргаликда яшашга бўлган инстинктив истакни келтириб чиқаради. Аристотелнинг кучли таъсирида бўлган Фаробий, инсоннинг энг юқори яхшиликка эришиши,

албатта, бу катта хизматдир, аммо бундан ҳам чиройли ва илоҳий нарса уни халқ ва бутун давлат, яъни жамият учун эгаллашдир.

Абу Наср Форобий алоҳида шахс ва унинг ҳуқуқларини давлатнинг принтсипи деб ҳисобламайди. Аксинча, Платон цингари, у давлатнинг ва жамиятнинг шахсга нисбатан индивидуал устунлигидан устун бўлган “саркарданинг устунлигидан келиб чиқади” деб таърифлайди. Шахс ижтимоий бир бутунликнинг фақат бир қисмидир. Давлат инсоннинг моҳиятидир, "ўз-ўзидан" инсон мавжуд бўлолмайди.

Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendation).

Хулоса ўрнида Абу Наср Форобий барча ижтимоий ҳаётнинг марказида моддий неъматларни, "ҳаёт учун зарур бўлган иқтисодий неъматларни" ишлаб чиқариш ва истеъмол қилиш турганлигини жуда яхши тушунган. "Яхши шаҳар аҳолиси тўғрисида рисола" да онтологик тамойил мутафаккир жамиятда одилликни тасдиқлайдиган ахлоқий (фазилатли) инсон томонидан дунёни ўзгартириши ҳақидаги доктринанинг ижтимоий таълимотидаги асосий даражага деб билади. Юқорида таъкидлаганимиздек, шахс, жамият, сиёсат, ҳокимият - ҳамма нарса ўзаро боғлиқдир.

Абу Наср Форобийнинг "фазилатли шаҳри" (ёки "шаҳар") нафақат ижтимоий утопия эди. Унинг учун бу ҳамма нарса оқилона-амалий принтсипларга мувофиқ ишлайдиган ва таълим, тарбия ва одоб-ахлоқ асосида қурилган консолидацияланган жамиятнинг идеал модели эди. Абу Наср Фаробий инсонни метафизика ва теология нуқтаи назаридан ўрганиб, нафақат инсоннинг келиб чиқиши ва унинг моҳияти онтологиясидаги тушунчасини илгари сурди, балки унинг руҳи, интеллектуал инсоний табиати, ахлоқий тузилиши ва функционал вазифасини ҳам асослаб берди. Инсоннинг маънавий асослари, унинг ижодий моҳияти, ўзини ўзи такомиллаштириш усулини билиш кераклигини таъкидлайди. Файласуф инсоннинг ижтимоий моҳиятини белгилаб берди ва жамиятда инсон бўлиш нимани аниқлаши ва жамият

инсонда намоён бўлиши учун қандай бўлиши кераклиги ҳақидаги саволларга жавоб берди.

Адабиётлар

1. Абдильдин Ж.М., Бурабаев М.С. и др. Социальные, этические и эстетические взгляды аль-Фараби. – Алма-Ата: Наука, 1984.
2. Данное произведение аль-Фараби будет цитироваться по изданию: АльФараби. Совершенный град // Ибрагим Т.К., Ефремова Н.В. Мусульманская философия. Фальсафа. Антология. Казань, 2009.
3. Казыбердов А.Н. Сочинения Фараби в рукописях Института востоковедения АН Узб.ССР // Обществ. Науки в Узбекистане. 1973
4. Касымжанова А.Х. Эстетические взгляды Фараби. – Душанбе: Дониш,1990. –